

SUPLEMENTAÇÃO ORAL NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 04/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10258006

Max Peixoto Martins

Luiz Otávio Soares Magalhães

Daniel Mello Brito

Alahyr Guimarães Gouveia Neto

Millena Nunes Rosa

Elisa Siqueira Tinoco

Guilherme Furtado Lima

RESUMO

Introdução: O suporte nutricional no pré-operatório permite melhorar o estado nutricional para propiciar melhores condições para enfrentar o estresse cirúrgico, esse suporte deve ser oferecido preferencialmente por via oral. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito da suplementação oral pré-operatório no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular. **Método:** revisão sistemática de literatura por meio da base de dados Google Acadêmico

com artigos publicados em português em um recorte de 5 anos (2017-2021). **Resultado:** é positivo o uso de suplementação oral no pré-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular, podendo significar a diminuição da resistência insulínica, do estresse metabólico, a melhora do bem-estar, a diminuição do tempo e custos de internação.

Conclusão: Porém, como há poucas pesquisas no tema é necessário haver uma expansão da literatura sobre o assunto para que se possa tornar padrão um protocolo de suplementação oral em casos de cirurgia cardíaca.

Palavras-Chave: Cirurgia Cardíaca. Suplementação Oral. Pré-Operatório.

ABSTRACT

Introduction: Nutritional support in the preoperative period improves the nutritional status to provide better conditions to face surgical stress; this support should be preferably offered orally. **Objective:** This study aimed to investigate the effect of preoperative oral supplementation on the postoperative well-being of patients undergoing cardiovascular surgery.

Method: systematic literature review using the Google Academic database with articles published in Portuguese over a 5-year period (2017-2021). **Results:** the use of oral supplementation in the preoperative period of patients undergoing cardiovascular surgery is positive, and may mean a decrease in insulin resistance, metabolic stress, improved well-being, and a decrease in hospitalization time and costs. **Conclusion:** However, as there is little research on the subject, it is necessary to expand the literature on the subject in order to standardize an oral supplementation protocol in cases of cardiac surgery.

Key words: Cardiac Surgery. Oral Supplementation. Preoperative.

INTRODUÇÃO

“A cirurgia cardíaca é realizada quando a probabilidade de uma vida útil de um determinado paciente é maior com o tratamento cirúrgico do que

com o tratamento clínico” (MARCARINI, et al., 2017, p. 376).

“O estado nutricional (EN) comprometido afeta o sistema imune e em suas funções cognitivas, tornando-se fator de risco para infecções, quedas, delírios, reações adversas a medicações, deficiência de cicatrização de feridas, diminuição de síntese de proteínas hepáticas e de produção de suco gástrico” (TEIXEIRA, et al., 2019, p. 479).

Estudos indicam que o suporte nutricional no pré-operatório permite melhorar o estado nutricional para propiciar melhores condições para enfrentar o estresse cirúrgico, esse suporte deve ser oferecido preferencialmente por via oral.

A partir disso este estudo teve como objetivo principal investigar o efeito da suplementação oral pré-operatório no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular.

METODOLOGIA

Este trabalho se fundamentou em revisão sistemática da literatura científica nacional sobre a suplementação oral no pré-operatório de cirurgia cardíaca cujo objeto de análise foi a produção científica veiculada em periódicos encontrados através da base de dados Google Acadêmico.

A busca dos documentos ocorreu na base de dados Google Acadêmico com os seguintes descritores: Cirurgia Cardíaca. Suplementação Oral. Pré-Operatório.

Foram selecionados os trabalhos científicos incluídos no estudo por meio de avaliação dos títulos e resumos, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: trabalhos publicados em português; trabalhos publicados no recorte temporal de 2017 a 2021; trabalhos que verifiquem o uso de suplementação via oral; trabalhos que verifiquem o pré-operatório de cirurgia cardíacas. Além disso, devido a pouca literatura sobre o tema

foram incluídos na pesquisa trabalhos bibliográficos e outras revisões de literatura.

Após a seleção os artigos foram classificados (como visto na Tabela 1) e depois realizou-se uma análise crítica deles a fim de verificar o efeito da suplementação oral pré-operatório no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Resultados da pesquisa

AUTOR/ANO	CONDUTA/METODOLOGIA	RESULTADO

<p>BRAVO; CASAROTT, 2020.</p>	<p>Os participantes foram aleatoriamente randomizados em dois grupos: grupo tratamento (n=4) e grupo controle (n=4). Os participantes do grupo tratamento receberam água com maltodextrina sem sabor (12,5 g/100 mL) e os participantes do grupo controle receberam somente água, 8 horas antes da cirurgia (400 mL) e de 2 a 3 horas antes da cirurgia (200 mL). Antes da cirurgia, dados demográficos e clínicos e a glicemia em jejum foram analisados. A glicemia foi avaliada durante 24 horas após a cirurgia e o bem-estar dos participantes também foi investigado no pós-operatório.</p>	<p>Os participantes de ambos os grupos possuíam dois ou mais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os participantes do grupo controle apresentaram maiores valores de glicemia no pós-operatório a partir de 6 horas após a cirurgia e todos eles precisaram de correção com insulina. Entretanto, apenas um participante do grupo tratamento precisou dessa correção. Considerando a avaliação do bem-estar, os participantes do grupo tratamento apresentaram respostas mais positivas relacionadas para a ausência dos sintomas indesejados decorrentes da intervenção cirúrgica.</p>
<p>CHAVES; CAMPOS,</p>	<p>Revisão sistemática de artigos em português e inglês de</p>	<p>A abreviação do jejum pré-operatório em</p>

2019.	2005 a 2018, nas bases de dados Scielo, PubMed, Embase, Cochrane e Google Acadêmico utilizando os descritores: jejum pré-operatório, cirurgia eletiva, cuidados pré-operatórios, nutrição em cirurgia e protocolo ACERTO. Para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos foi utilizada a Escala de Jadad.	cirurgias eletivas com bebidas enriquecidas com carboidrato até duas horas antes do procedimento é segura, diminui a resistência insulínica, o estresse metabólico, melhora o bem-estar, diminui tempo de internação e custos. Glutamina e proteína do soro do leite são nutrientes promissores inclusive para cirurgia cardíaca.
LEITE; BENZECRY, 2019.	Revisão de literatura sobre suporte nutricional na criança cardiopata, inclusive em pré-operatório.	O suporte nutricional no pré-operatório permite melhorar o estado nutricional para propiciar à criança melhores condições para enfrentar o estresse cirúrgico.
MARCARINI, et al., 2017.	uma pesquisa do tipo estudo de caso na Unidade de Terapia Intensiva Adulta de um Hospital Público da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os casos analisados foram de pacientes que realizaram abreviação de jejum pré-operatório de	Avaliados três pacientes, do sexo masculino, com idade entre 47 e 73 anos, que realizaram cirurgia cardíaca com abreviação do jejum pré-operatório três horas antes da cirurgia

	<p>cirurgia cardíaca, com uso de suplementação oral, no período de outubro a novembro de 2015.</p>	<p>com suplemento nutricional com carboidrato e proteína isento de lipídeos e fibras. Dois pacientes apresentaram complicações pós-operatórias, não relacionadas à abreviação do jejum. A média da glicemia capilar pós-operatória foi de 112 mg/dl. Não houve casos de broncoaspiração, náuseas ou vômitos. O tempo médio de internação hospitalar foi de 7,8 dias.</p>
<p>TEIXEIRA, et al., 2019.</p>	<p>Revisão sobre estratégias de intervenção nutricional em pacientes em situações de emergências cardiológica.</p>	<p>Foram abordadas estratégias de intervenção nutricional com a indicação de suplementos nutricionais e imunomoduladores como ferramentas importantes no controle da alimentação dos pacientes em situações de emergências cardiológicas.</p>

Fonte: Autoria Própria.

Bravo e Casarott (2020), realizaram um estudo objetivo de investigar o efeito da abreviação do jejum pré-operatório, utilizando suplementação oral, na glicemia e no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular.

Bravo e Casarott (2020), incluíram os pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que apresentassem índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 39,9 kg/m², que aceitassem participar da pesquisa e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A partir disso, “foi possível verificar que os participantes que receberam o tratamento de água com maltodextrina sem sabor (12,5 g/100 mL) apresentaram respostas mais positivas relacionadas para a ausência dos sintomas indesejados decorrentes da intervenção cirúrgica” (BRAVO; CASAROTT, 2020, p. 211).

Chaves e Campos (2019), buscaram em seus estudos apresentar evidências científicas sobre abreviação do jejum pré-operatório em cirurgias eletivas, os tipos mais frequentes de cirurgias e de suplementação nutricional utilizada nesse procedimento.

Para avaliar a qualidade metodológica das fontes de leitura utilizadas neste estudo foi utilizada a escala de Jadad (JADADAR, et al., 1996). Esta ferramenta foi utilizada para avaliar os estudos de ensaios clínicos, sendo importante em revisões sistemáticas. A escala consiste em uma lista de cinco perguntas que avalia três aspectos dos estudos: randomização, cegamento e descrição de exclusão e perdas no seguimento. As respostas resultam num escore que varia de 0 a 5

pontos onde o escore menor que 3 indica que o estudo possui baixa qualidade metodológica (CHAVES; CAMPOS, 2019, p. 3).

Assim, foi possível verificar para cirurgias cardíacas que a abreviação do jejum pré-operatório com bebidas enriquecidas com carboidrato até duas horas antes do procedimento é segura, diminui a resistência insulínica, o estresse metabólico, melhora o bem-estar, diminui tempo de internação e custos (CHAVES; CAMPOS, 2019).

Leite e Benzecry (2019), realizaram um estudo sobre suporte nutricional na criança cardiopata, o que incluiu os procedimentos pré-operatórios, verificando que o suporte nutricional no pré-operatório permite melhorar o estado nutricional para propiciar à criança melhores condições para enfrentar o estresse cirúrgico. No quadro 1 são mostradas peculiaridades que tornam a criança cardiopata mais propensa às complicações do suporte nutricional.

Quadro 1 – Características da criança cardiopata que devem ser consideradas no suporte nutricional.

Problema	Conduta
Anorexia.	Fracionar a dieta, oferecendo primeiro alimentos com maior densidade energética e de maior preferência da criança.
Taquipnéia e infecções frequentes de vias aéreas causam astenia e diminuição da ingestão alimentar.	Durante a alimentação, a criança deve ficar em posição sentada. Diminuir o volume (ou o tempo de mamada) e aumentar a frequência.
Risco de descompensação cardíaca por oferta hídrica excessiva, ou de desidratação por aumento das perdas insensíveis de água e uso de diuréticos.	Ajustar a oferta hídrica conforme a recomendação do cardiologista
A oferta excessiva de carboidratos aumenta a secreção de insulina que, por seu efeito antinatriurético, promove retenção de sódio e água.	Evitar excesso de açúcar, sal e temperos industrializados.
A hiperalimentação pode aumentar o gasto energético, a frequência cardíaca e o consumo miocárdico de oxigênio.	Adotar medidas para prevenir a síndrome da realimentação: aumentar a oferta gradativamente; monitorar concentrações séricas de potássio, fósforo, magnésio e tiamina; suplementar, se necessário.
Pode haver maior necessidade de potássio, cálcio, magnésio e fósforo, eletrólitos cuja deficiência pode prejudicar a função cardíaca.	Monitorar a concentração sérica de eletrólitos. Deve-se suplementar quando a ingestão não satisfaz as recomendações e/ou a criança recebe doses elevadas de diuréticos

Fonte: LEITE; BENZECRY (2019).

Marcarini, et al. (2017), realizaram um estudo para analisar o comportamento dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com abreviação do jejum pré-operatório a partir da administração de suplemento nutricional oral com carboidratos e proteínas.

Os casos analisados consistiram nos pacientes acima de 18 anos e menores de 80 anos com indicação clínica de cirurgia cardíaca, que realizaram abreviação de jejum pré-operatório de cirurgia cardíaca, no período de outubro a novembro de 2015. Foram excluídos da coleta diabéticos, com história de doença de refluxo gastroesofágico e pacientes que internaram para reintervenção de cirurgia cardíaca. Ao final do período de coleta, apenas três pacientes se encaixaram nos critérios de inclusão (...).

Para assegurar a qualidade dos dados coletados, foi realizado o treinamento da equipe multiprofissional da UTI, a fim de capacitar os

profissionais a realizar a abreviação do jejum pré-operatório com os pacientes que internaram para realizar a cirurgia cardíaca. A abreviação do jejum consistiu na administração oral de 200 ml de suplemento nutricional, contendo 89% de carboidrato e 11% de proteína do soro do leite, isenta de fibras e lipídios, três horas antes do procedimento cirúrgico (MARCARINI, et al., 2017, p. 376).

Diante disso, verificou que dos três pacientes analisados, dois pacientes apresentaram complicações pós-operatórias, não relacionadas à abreviação do jejum. A média da glicemia capilar pós-operatória foi de 112 mg/dl. Não houve casos de bronco aspiração, náuseas ou vômitos, portanto, a abreviação do jejum pré-operatório em cirurgia cardíaca continua sendo relevante para melhorar o desfecho do paciente cirúrgico (MARCARINI, et al., 2017).

No estudo de Teixeira, et al. (2019), são abordadas estratégias de intervenção nutricional no manejo da alimentação de pacientes em situações de emergências cardiológicas, que verificou que a suplementação com formulações enriquecidas com arginina pode demonstrar redução plasmática do conteúdo de arginina na sepse, tornando-a um aminoácido essencial nesta condição, já a suplementação de glutamina está associada a preservação da mucosa intestinal e ao fortalecimento do sistema imune e os efeitos benéficos da utilização de glutamina, no período perioperatório das cirurgias cardíacas, estão relacionados principalmente a proteção miocárdica contra o estresse oxidativo e resposta inflamatória ocasionados pela circulação extracorpórea, os nucleotídeos desempenham papel importante no metabolismo das células cardíacas, porém, há pouca evidência na literatura sobre a suplementação oral, enteral ou parenteral, dessas substâncias, micronutrientes como Selênio (Se), Zinco (Zn) e Cobre (Cu) são essenciais para a manutenção do equilíbrio oxidativo, assim, monitoramento desses nutrientes nos casos de emergências cardiológicas devem fazer parte dos protocolos de assistência nutricional ao paciente crítico, por fim, algumas medicações podem interferir na

produção de vitamina K, assim como sulfas e antibióticos e a vitamina K é antagonista de drogas anticoagulantes. Os anticoagulantes orais (ACO) são medicamentos utilizados na prevenção de eventos tromboembólicos e em pacientes cardiopatas, que atua por competição com a vitamina K, impedindo a carboxilação dos fatores de coagulação, assim, a dose do anticoagulante deve ser ajustada pelo médico à ingestão da vitamina K pela alimentação.

Diante dos estudos pesquisados, é possível verificar que é positivo o uso de suplementação oral no pré-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular, podendo significar a diminuição da resistência insulínica, do estresse metabólico, a melhora do bem-estar, a diminuição do tempo e custos de internação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da possibilidade de o suporte nutricional no pré-operatório permitir a melhora do estado nutricional para propiciar melhores condições para enfrentar o estresse cirúrgico, preferencialmente por via oral desenvolveu-se esse estudo que buscou investigar o efeito da suplementação oral pré-operatório no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular.

A partir dessa pesquisa, é possível verificar que é positivo o uso de suplementação oral no pré-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular, podendo significar a diminuição da resistência insulínica, do estresse metabólico, a melhora do bem-estar, a diminuição do tempo e custos de internação.

Porém, vale salientar, que há poucas pesquisas no tema, sendo necessário haver uma expansão dessa literatura para tornar padrão um protocolo de suplementação oral em casos de cirurgia cardíaca.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Alessandra Bazaga. Efeito da suplementação de glutamina e ácido graxo ômega-3 ao suporte nutricional enteral pré-operatório dos pacientes submetidos à esofagectomia. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2018.

BRAVO, Julia Chaves Ayres; CASAROTT, Sabrina Neves. Efeito da abreviação do jejum pré-operatório na glicemia e no bem-estar pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular: um estudo clínico randomizado, cego e placebo-controle. BRASPEN J 2020; 35 (3): 210-5.

CHAVES L. M.; PRAZERES CAMPOS J. S. Abreviação do jejum e suporte nutricional pré-operatório em cirurgias eletivas: Uma revisão sistemática. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (35), e2210, 2019.

JADAD A. R, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials, 1996;17(1):1-12.

LEITE, Heitor Pons; BENZECRY, Silvana Gomes. SUPORTE NUTRICIONAL NA CRIANÇA CARDIOPATA. 2002. (Seminário). Disponível em: f https://www.researchgate.net/publication/332574308_Nutricao_na_crianca_cardiopata. Acesos em fevereiro de 2023.

MARCARIN, M. et al. Abreviação do jejum: aspectos clínicos perioperatórios de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. BRASPEN J 2017; 32 (4): 375-9.

TEIXEIRA, Nágila Raquel. EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E IMUNOMODULADORES – PARTE 2. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo – Supl – 2018;28(4):479-85.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil